

Caso 2: Gina Tost

a) Observación inicial

Medio social	Logo	Tipo de medio social	Año de incorporación	Número de publicaciones	Número de seguidores	Tipo de usuario según la actividad
Twitter		Microblogging	2007	62.600	33.100	Alta actividad
Facebook		Red social	-	No cuantificable	5.322 (me gusta), 5137 (seguidores)	Poca actividad
Instagram		Servicio de compartición multimedia	-	2.259	8.091	Bastante actividad
Youtube		Servicio de compartición multimedia	2006	No cuantificable	83.354	Poca actividad
LinkedIn		Red social	-	No cuantificable	Más de 500 contactos, 9.262 seguidores	Poca actividad
Pinterest		Servicio de compartición multimedia	-	No cuantificable	510	-
Google +		Red social	-	Ninguna	5.871	Usuario inactivo (nunca ha sido activo)
Blog		Blog	-	No cuantificable	No cuantificable	Usuario inactivo (desde 2016)
Wikipedia		Wiki	-	-	-	-

b) Registro observación en línea

Observación 1 (piloto)

Nombre	Gina Tost																																																																																		
Fecha de observación	04/02/2019																																																																																		
Periodo de observación	21 de enero del 2019 - 4 de febrero 2019 (dos semanas)																																																																																		
Descripción de actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Recursos digitales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td>X</td> <td>Facebook</td> <td></td> <td>Recursos textuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td>X</td> <td>Recursos visuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> <td>Recursos audiovisuales</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>XX</td> <td>Youtube</td> <td>X</td> <td>Hashtags.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td>X</td> <td>Enlaces.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> <td>Menciones</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Otros</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> <td>Comentarios.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> <td>"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> <td>Listas de usuarios.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> <td>Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> <td>Publicaciones en blogs.</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> <td>Hilos (Twitter) y</td> <td>X</td> </tr> </tbody> </table>					Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales	X	Facebook		Recursos textuales	X	Blogs		Instagram	X	Recursos visuales	X	Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X	Plataformas de compartición de contenido.	XX	Youtube	X	Hashtags.	X	Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Enlaces.	X	Mundos sociales virtuales.		Blog		Menciones	X	Otros		Wikipedia		Comentarios.	X			Pinterest		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.	X			Snapchat		Listas de usuarios.				Mastodon		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X			Flickr		Publicaciones en blogs.				Otros		Hilos (Twitter) y	X
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Recursos digitales	Marcar si ha habido actividad																																																																														
Redes sociales	X	Facebook		Recursos textuales	X																																																																														
Blogs		Instagram	X	Recursos visuales	X																																																																														
Microblogs	X	Twitter	X	Recursos audiovisuales	X																																																																														
Plataformas de compartición de contenido.	XX	Youtube	X	Hashtags.	X																																																																														
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X	Enlaces.	X																																																																														
Mundos sociales virtuales.		Blog		Menciones	X																																																																														
Otros		Wikipedia		Comentarios.	X																																																																														
		Pinterest		"Me gusta", "Like" "recomendaciones" y similares.	X																																																																														
		Snapchat		Listas de usuarios.																																																																															
		Mastodon		Publicaciones en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X																																																																														
		Flickr		Publicaciones en blogs.																																																																															
		Otros		Hilos (Twitter) y	X																																																																														

				similares	
				Stories y similares	
				Buscador	X
				Cuestionarios y preguntas en línea.	X
				Aplicaciones y juegos en línea.	
				Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	
Publicar contenido visual.	
Publicar contenido audiovisual.	
Compartir contenidos de otros usuarios.	
Utilizar Hashtags.	
Utilizar enlaces.	
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	
Crear listas de usuarios.	
Realizar hilos de Twitter.	
Visualizar o realizar Stories.	
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	

Otros.

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	39 / 100
Tweets with @mentions	68 / 100
Tweets with #hashtags	12 / 100
Retweets	17 / 100 were retweets by @GinaTost
Tweets with links	45 / 100
Tweets with media	15 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.twitch.tv , youtu.be , www.viaempresa.cat , www.youtube.com , www.gamesindustry.biz , omicro.no.es
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client, TweetDeck, Google

HUMANS TEND TO SLEEP

- > Número de Tweets total: 90
- > Número de contenido propio total: 60
- > Número de retweets: 30
- > Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Gina Tost @GinaTost · 22 ene.

Los videojuegos más mencionados en España en @twitterES en 2018 han sido:

- 1 Fortnite
- 2 Pokémon
- 3 FIFA
- 4 Call of Duty
- 5 Overwatch
- 6 League of Legends
- 7 Legend of Zelda
- 8 Super Smash Brothers
- 9 World of Warcraft
- 10 Super Mario

2 replies, 1 retweet, 15 likes

[Mostrar este hilo](#)

Gina Tost @GinaTost · 22 ene.

Todo sacado del informe de "Gaming" en el blog de Twitter:

Gaming grabs the high score on Twitter

Gaming and Esports are huge on Twitter. How big? There were 1 billion gaming related Tweets on Twitter.

blog.twitter.com

Gina Tost @GinaTost · 25 ene.

🌟 Ya tenéis plan para este fin de semana 🌟

Han entrenado la serie sobre trap @bocanorte_playz, y la ha creado la chica más creativa que conozco: ¡@eva_mor!

playz @playz

¡Qué emosioón, se nos sale el corassón!

@bocanorte_playz al COMPLETO 🙌🎉

Cap 1 📺 rtve.es/v/4914967

Cap 2 😊 rtve.es/v/4912032...

Gina Tost @GinaTost · 25 ene.

Hemos jugado al Return of the Obra Dinn en Twitch.

Nos queda poquito para terminar.

Un seguidor del canal me pasa este meme que sólo los jugadores del juego entenderán 🤔

Gina Tost @GinaTost · 2 feb.

Me flipa. 🤩 Videojuegos que traspasan las fronteras digitales y realizan talleres de baile de sus personajes.

Eso sí, recordemos que Fortnite es un juego a partir de 12 años. Espero que estos niños jueguen con sus padres 😊

3 replies, 4 retweets, 21 likes

> Hace preguntas a sus seguidores.

- [\(Tweet 22 de enero\)](#)

Hola.

Soy JetLag y tengo Gina Tost.

¿Algún truco o consejo para volver a la normalidad lo antes posible?

Gina Tost @GinaTost · 30 ene.

Tengo un problema con el OBS. Hace semanas que hace el tonto y lo que antes

era un streaming fluido, se ha convertido en 2 FPS. ¿Algún experto en la sala?

Quiero volver a streamear Overwatch y no puedo 🤔 #NoHeTocadoNada

6 replies, 1 retweet, 8 likes

> Enlaza a vídeos de su canal de Youtube

- [\(Tweet 22 de enero\)](#)

¿Están a salvo tus secretos online? Hoy hablamos de Criptografía. ¿Cómo funciona? ¿Hay tipos?

Gina Tost @GinaTost · 22 ene.

Nuevo vídeo!! Esto afecta a tus conversaciones de Whatsapp. Dale in buen like y comparte: youtu.be/RtPm9ub2RIY

Gracias @koopaconan por ser el 50% de este vídeo.

#Criptografia

1 7

Gina Tost @GinaTost · 28 ene.

Yo no digo nada 😬, pero estoy a punto de pasarme el Return of the Obra Dinn

de @dukope:

Empezando: Return of the Obra Dinn | Gina Tost

Antes de nada, un maravilloso botón de donaciones por si quieres ayudar a mi canal:

<https://www.paypal.me/ginatost> ----- Return of the...
youtube.com

2

Gina Tost @GinaTost · 1 feb.

Haciendo unos test de Overwatch mientras lo emito por Twitch:

GinaTost - Twitch

Nos duchamos con nuestro padre

[twitch.tv](https://www.twitch.tv)

1 1 5

> Abre hilos:

Gina Tost @GinaTost · 25 ene.

Hay algún tipo de estrategia en el Ayuntamiento de Barcelona que no entiendo. Aquí un pequeño hilo con una pequeña recomendación. 📌

1 1 10

[Mostrar este hilo](#)

Gina Tost @GinaTost · 30 ene.

Buenas noticias para Barcelona: Se anuncia que durante el #MWC20, la @GSMA y el @SonarFestival organizarán un evento tecnocreativo llamado XSIDE. Se celebrará en Fira Montjuïc.

2 11 29

[Mostrar este hilo](#)

2. Instagram

- 6 publicaciones

3. Youtube

> 2 vídeos publicados

Las mejores novelas gráficas 2019 | TOP7 Opinió...

795 visualizaciones •
Hace 5 días

SECRETOS de la Criptografía
¿Cómo funciona? ¿Hay...

1,8 mil visualizaciones •
Hace 1 semana

4. [LinkedIn](#)

> 1 publicación realizada

C) RELACIONES E INTERACCIONES

Tweets	62,731
Followers	33,163
Following	494
Followers ratio	67.13 followers per following
Listed	1,430

Reflexión de la actividad en línea

- Su Twitter es interactivo. Responde y plantea numerosas preguntas.
- Su Twitter tiene mucho más contenido propio que retweets.
- Conecta e interrelaciona sus medios sociales (p.e. Twitter, Youtube) a través de comparticiones y contenidos similares, pero adaptados a cada medio.
- Los vídeos de Youtube tienen más de 10 comentarios.
- Tiene LinkedIn actualizado.
- Es muy interactiva con sus seguidores: hace preguntas, contesta y motiva la comunicación.
- Sus plataformas principales son Twitter y Youtube. Especialmente es importante su actividad cuando publica un vídeo por Youtube.

Observación 2

Nombre

Gina Tost

Fecha de la observación 18/02/2019

Periodo de la observación 5 de febrero del 2019 - 18 de febrero 2019 (dos semanas)

Descripción de la actividad en línea **A) RECURSOS**
> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:

Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad
Redes sociales	X	Facebook	
Blogs		Instagram	X
Microblogs	X	Twitter	X
Plataformas de compartición de contenido.	X	Youtube	
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X
Mundos sociales virtuales.		Blog	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha
---------------------------------	--------------

	habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs.	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	X
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	43 / 100
Tweets with @mentions	66 / 100
Tweets with #hashtags	3 / 100
Retweets	19 / 100 were retweets by @GinaTost
Tweets with links	20 / 100
Tweets with media	31 / 100
Most linked domains	twitter.com, www.theverge.com, www.wired.com, www.ccma.cat, computerhoy.com, youtu.be
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to

HUMANS TEND TO SLEEP

> Número de Tweets total: 79

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Gina Tost @GinaTost · 5 feb.

¡A la mierda #Bandersnatch de Black Mirror! 🤪🤪🤪

Esta aventura interactiva en Twitter de @enclaveRAE es apasionante, divertida, educativa y cultural. ¡Un 10 a sus creadores! 🌟🎉🎊🎈🥂

Enclave RAE @enclaveRAE

¡Nueva aventura de Enclave RAE!

A la Fantástica Academia Española (FAE) le han robado una copia muy valiosa del «Buscón» de su biblioteca...

3

22

64

Gina Tost retweetó

Jan Almuni @janalmuni · 6 feb.

WHY BCN?? En @Circuloecuestre

Gracies @montse_barcelo @ISDI_edu @agensurrell @GinaTost

Mi respuesta:

'Somos una ciudad con un ecosistema perfecto para emprender. Gente proactiva y con ganas de mover y cambiar las cosas a mejor.'

Queda recorrido y trabajo. 🤝 Objetivo BCN nº1

1 9 20

Gina Tost retweetó

ISDI @ISDI_edu · 6 feb.

Comienza en el @Circuloecuestre #WhyBCN , nuestra mesa redonda con ponentes de lujo que nos hablan sobre la posición de nuestra ciudad en innovación, hubs y talento #Barcelona #TheWorldISDIgital @agensurrell @siemensenergy_es @pacosierra_es @GinaTost @purina_es @DionisG

3 11 37

Gina Tost @GinaTost · 13 feb.

He pasado por muchos programas, por muchas emisoras, por muchos temas diferentes (¡no sólo de videojuegos y tecnología!), y no quiero que pare nunca 🤗

3 16

Gina Tost @GinaTost · 16 feb.

Enclave RAE @enclaveRAE

¡Nueva aventura!

Esta vez su misión como héroe lingüístico es conseguir que la astronauta María Fernández llegue sana y salva a...

2 1 17

2. Youtube

> Vídeos publicados: 1.

Hay que matar a Pitufina 🤡
¿Tenemos un problema en I...

3,8 mil visualizaciones ·

Hace 1 semana

Subtítulos

3. Instagram

> Publicaciones: 6.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No detectado.

4. LinkedIn

- Publicaciones: 6 (ningún contenido propio, todo son recomendaciones o comentarios).

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	62,891
Followers	33,238
Following	499
Followers ratio	66.61 followers per following
Listed	1,431

> Top 10 menciones de otros usuarios (según follor.me):

1. **Chris**SM 🌟 @elcanaldechris (Videógrafo | Actor de doblaje | Freelance | Colaborador en Catalunya Radio)
2. Cels Piñol @celspinol (Writer and cartoonist, designer, artist, SMM).
3. Jorge Sánchez @jslindquist (Periodista. Journalist. Journaliste. Toimittaja. Ph.D. in Journalism.)
4. Rafa Laguna @RafaLagoon (Game Designer/Programmer/Producer. Teacher).
5. LuisPas @Luis_pastor (Illustrator, Motion graphics, Painter).
6. Benjamí Villoslada 🧡 @benjami (Bitologist working in digital immersion, currently in the Balearic Islands Government)
7. Cristina Solias @cristina_solias (Periodista a Rac1 i allà on sigui...).
8. Generació Digital @gendigital (ecnologia creativa i cultura digital a ràdio, TV i internet).
9. RAC1 @rac1 (Medio de comunicación).
10. Julen Zaballa García @JulenZaballa (Cronista del #Videojuegovasco por la noche; #DigitalMarketing y #Comunicación por el día).

	<p>MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS</p> <p>POPULAR HASHTAGS</p> <p>#recomano #rdr2 #damujeryniaenciencia</p>
<p>Análisis de la actividad en línea</p>	<ul style="list-style-type: none"> > En Twitter, la actividad es dinámica, constante y variada, en el sentido que puede llegar a compartir novedades del sector tecnológico o de los videojuegos, apariciones en actos, charlas o mesas redondas, publicaciones propias en otros medios sociales (Youtube) y vídeos de ocio (p.e. vídeos divertidos con mascotas sin aparentemente conexión profesional). > En Twitter, no es tanto comentarista de la actualidad (p.e. política) sino que se centra en tecnología, videojuegos y humor. En otras palabras, se focaliza en su sector foco de interés > En Twitter, tiene un perfil de ocio donde también publica videos de humor. > En Twitter, sus publicaciones acostumbran a ser comentadas por sus seguidores. En ocasiones ella misma también interactúa con sus seguidores o incluso los interpela. > En youtube, sus vídeos generan una cantidad considerable de comentarios de otros usuarios. Parece que Youtube es el medio donde las publicaciones de Gina tienen más impacto. > En Youtube, da "likes" y responde algunos comentarios de los usuarios. >En Instagram, encontramos publicaciones con un carácter más personal. > En LinkedIn no ha publicado ningún contenido propio, sino que todo son recomendaciones o comentarios de publicaciones de otros usuarios.

Observación 3

<p>Nombre</p>	<p>Gina Tost</p>						
<p>Fecha de la observación</p>	<p>04/03/2019</p>						
<p>Periodo de la observación</p>	<p>19 de febrero del 2019 - 4 de marzo 2019 (dos semanas)</p>						
<p>Descripción de la actividad en línea</p>	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1" data-bbox="354 1966 1445 2024"> <thead> <tr> <th data-bbox="354 1966 632 2024">Tipos de medios</th> <th data-bbox="632 1966 858 2024">Marcar si ha</th> <th data-bbox="858 1966 1082 2024">Plataformas de</th> <th data-bbox="1082 1966 1445 2024">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> </table>			Tipos de medios	Marcar si ha	Plataformas de	Marcar si ha habido actividad
Tipos de medios	Marcar si ha	Plataformas de	Marcar si ha habido actividad				

sociales	habido actividad	medios sociales	
Redes sociales	X	Facebook	
Blogs		Instagram	X
Microblogs	X	Twitter	X
Plataformas de compartición de contenido.	XX	Youtube	X
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	X
Mundos sociales virtuales.		Blog	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X

Publicar en blogs.	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	X
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	X
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	41 / 100
Tweets with @mentions	67 / 100
Tweets with #hashtags	16 / 100
Retweets	20 / 100 were retweets by @GinaTost
Tweets with links	37 / 100
Tweets with media	24 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.lavanguardia.com , www.twitch.tv , buff.ly
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client

TIPS Mentions are good but replies means they really talk to people. 100/100 links probably means the account is automated or semi-automated. Media includes photos, videos, etc. Hover over the links to

HUMANS TEND TO SLEEP

NOTE Timezone shown is UTC+0. Current UTC time is 10:01:11 +0000. The [world clock](#) can help you compare different timezones. If the tweets are spread evenly across the full 24 hour span, chances are that it's been set up to tweet automatically.

> Número de Tweets total: 83

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Gina Tost @GinaTost · 20 feb.

Facebook labelled 'digital gangster' report on fake news

Hugo Sáez @Hugo_saez

"Facebook es un gángster digital"

Éste es el titular que los medios han destacado del informe final sobre desinformación y fake news que ha present...

Mostrar este hilo

Gina Tost @GinaTost · 25 feb.

La noche de las "chicas tech" de #WiM19, fue el pistoletazo de salida de esta semana para el #MWC19. En un rato estaremos paseando por Fira Gran Vía, viendo lo último en tecnología. ¡No nos perderemos una!

Vanessa Estorach @vestorach

Yesterday night I enjoyed a lot #WIM19 dinner, the @Women_in_Mobile VIP dinner we organise every year. Thanks speakers, sponsors, volunteers and guests for coming. We enjoyed it a lot!

Gina Tost @GinaTost · 25 feb.

"¿Carreteras? Allá donde vamos no necesitamos carreteras"

#mwc19 #mwc2019

 2

 7

 29

Gina Tost @GinaTost · 26 feb.

☀️ Ahora #WiM19 es Tendencia en Twitter ☀️

Esto demuestra la potencia femenina en la tecnología y la importancia de tener referentes femeninos para que las niñas puedan dedicarse a ello en un futuro.

🌹 STEAM IS FEMALE TOO 🌹

El #Mwc19 también crea ecosistema de futuro.

 Gina Tost retwitteó

The Spectator Index @spectatorindex · 1 mar.
Websites banned in China as of February, 2019.

- Google Search
- Yahoo
- Facebook
- YouTube
- Wikipedia (Chinese)
- Twitter
- Netflix
- Reddit
- Instagram
- Tumblr
- WhatsApp
- BBC
- New York Times
- The Independent
- Amnesty International

Longer list: [instagram.com/p/Bt95M3TgKBd/](https://www.instagram.com/p/Bt95M3TgKBd/)

 Traducir Tweet

88

717

946

Gina Tost @GinaTost · 12 h

Posa't al dia amb el nostre resum del #MWC19 i el #4YFN19 que vam fer pel @gendigital de @CatalunyaRadio. Una edició que destaca per la connectivitat, latència, capacitat (que és el futur) i pantalles doblegades (que no aporten res):

 Traducir Tweet

Aquests són els continguts més interessants del MWC2019 i 4YFN2019
Benvinguts al "Generació digital", el programa de Catalunya Ràdio que parla de videojocs, creativitat i cultura digital. Aquest és el programa número 699
ccma.cat

2. Youtube

- > Vídeos publicados: 1.
- > Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado

3. Instagram

- > Publicaciones: 3.
- > Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

ginatost • Seguir
World Mobile Congress

ginatost La VR es el presente, pero tengo la sensación que aún estamos muy encorsetados en algo poco natural, pesado y caro (lo bueno, es caro). Además, tengo el claro convencimiento de que no lo tendremos en casa, excepto para algunos afortunados, sino que iremos a sitios especializados, como un servicio de lavandería, para poder usarlo en condiciones. No veo a mi hermano calibrando los sensores, por ejemplo. Y lo que la profecía decía, se cumple: todos parecemos un poco gilipollas usándolo.

#mwc2019 #mwc #mwc19 #mwcbarcelona #mwcbarcelona2019 #mwcbarcelona19 #tech #technoairl

192 Me gusta

HACE 6 DÍAS

Inicia sesión para indicar que te gusta o comentar. ...

4. LinkedIn

- Publicaciones: 3.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Gina Tost • Siguiendo
Tech & Video Games
1 semana

The "Mobile Wedding" is on. See you there!

[Ver traducción](#)

59 recomendaciones · 5 comentarios

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	62,891
Followers	33,238
Following	499
Followers ratio	66.61 followers per following
Listed	1,431

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Generació Digital @gendigital (Tecnologia creativa i cultura digital a ràdio, TV i internet. A @CatalunyaRadio i @tv3cat <https://t.co/pSRhgW6lyM>).
2. Jordi Sellas Ferrés @jordisellas (Arts · Media · Tech).

3. Marisol López @marisolbcn (Especialista en cultura digital. Innovació. Creativitat. Comunicació. There are no strings on me).
4. Gina Tost @GinaTost
5. VIA Empresa @VIAEmpresa (El mitjà empresarial en català #economia, #empresa, #negoci i #innovació Grup Totmedia).
6. Albert García @AlbertGarlo (Games journalist for +17 years 🎮 Now @LaVanguardia @GenDigital @ElMonaRac1 @ElsExperts I Teacher @ENTI_BCN I Co-Founder @Eurogamer_Es @PodcastReplay).
7. Mobile World Capital @MWCcapital (Driving the mobile and digital transformation of society to help improve people's lives).
8. RAC1 @rac1 (RAC1, tots som 1).
9. El Món A RAC1 @elmonarac1
10. Vivian In A Dream @vivianyviv (* Actriz, actriz de doblaje, cantante, pianista, jugona y lectora* Streamer de @FenixCommunity)

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

[#mwc19](#) [#mwc2019](#) [#wim19](#) [#4yfn19](#) [#mireiatorres](#) [#latienda](#) [#tecnologia](#) [#innov](#) [#featured](#) [#motivated](#)

Análisis de la actividad en línea

- > En Twitter, este mes ha pesado mucho su participación en el Mobile World Congress. En este sentido un número considerable de tuits, sobretodo propios, han hecho eco de este congreso.
- > En Twitter, en ocasiones interpela y lanza preguntas a sus seguidores. Con el contenido de sus tuits y el tono empleado, fomenta la interactividad con otros usuarios y la participación de sus seguidores con sus publicaciones.
- > En Twitter, comparte numerosas publicaciones realizadas en otros medios de comunicación sobre actualidad de sus focos de interés (tecnología y videojuegos).
- > En Twitter, en alguna ocasión comparte streamings en directo (por vía Twitch). Según Wikipedia "Twitch es una plataforma que ofrece un servicio de streaming de video en vivo propiedad de Amazon.com. Es decir, permite retransmitir videojuegos en directo.
- > En Twitter, interactúa sobretodo con otros compañeros de profesión (periodistas, sobretodo especializados en tecnología y videojuegos) y medios de comunicación (programas de radio).
- > En Youtube, la publicación realizada estas dos semanas es la de Gina jugando a un videojuego llamado "Do Not Feed The Monkeys". El vídeo presenta diversos comentarios, una parte considerable contestados por Gina.
- > En Instagram, 2 de las 3 publicaciones son de carácter personal. La otra publicación, es una reflexión sobre la realidad virtual. Es digno de destacarse los numerosos comentarios que tienen la publicación, que también cuenta con respuestas por parte de Gina.
- > En LinkedIn utiliza una publicación para invitar a un acto del MWC coordinado por ella misma.

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	X
Buscar información en buscadores integrados en medios sociales.	
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	X
Seguir a otro usuario.	
Escribir en el chat.	
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Utilizar aplicaciones o jugar a juegos en línea.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	40 / 100
Tweets with @mentions	81 / 100
Tweets with #hashtags	6 / 100
Retweets	29 / 100 were retweets by @GinaTost
Tweets with links	34 / 100
Tweets with media	16 / 100
Most linked domains	twitter.com , youtu.be , hipertextual.com , www.elconfidencial.com , www.scmp.com , www.ondacero.es
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client, TweetDeck

> Número de Tweets total: 82

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Gina Tost @GinaTost · 5 mar.

El próximo viernes 08 de Marzo en @dayoneCABK de Barcelona a las 12:30, una mesa redonda sobre #igualdad con @maralarco @GinaTost #mireiaTorres @Caminoquiroga y #latiendadevalentina #Actuemos #wengage

#ACTUEMOS

Victoria Hernández
Mar Alarcón
Beatriz Sánchez
Gina Tost
Mireia Torres

La igualdad como cultura empresarial
8 de marzo, a las 12.30 h, Barcelona

La igualdad de género se aprende y se comparte.

La igualdad de género tiene muchas caras y, esta vez, **la más importante es la tuya.**

No te pierdas nuestra charla sobre la igualdad de género como cultura empresarial de la mano de las voces más inspiradoras del momento.

¡Reserva tu plaza y actúa tú también!

2 2 9

Gina Tost @GinaTost · 7 mar.

En la lista "Las 25 personas más influyentes en España en el área de la gastronomía" sólo hay una mujer, @Xef_Ruscalleda, pero luego la cocina es el "territorio de las mujeres", eh?

Las 25 personas más influyentes en España en el á...
La Fundación Marqués de Oliva publica cada año el "Estudio de los 500 Españoles más Influyentes". Se trata de 14 categorías y 500 personas. MERCA2 en merca2.es

3 6 11

Gina Tost @GinaTost · 9 mar.

¡Amics que feu streams en català, ja teniu la possibilitat de marcar-ho a Twitch! Això ajuda a la comunitat i fa més gran la plataforma. Molt bones notícies.

Eixebrat #CaraDeOdio @Eixebrat
Han afegit el català com a idioma per fer streams a @Twitch @Gaming_catala @gendigital

Traducir Tweet

20 54

Gina Tost @GinaTost · 10 mar.

Mi primera foto en Instagram que supera los 1.000 likes!!! 🤩 Estoy flipando en colores!! [instagram.com/p/BuwjMPpBJVy/](https://www.instagram.com/p/BuwjMPpBJVy/)

7

1

37

Gina Tost @GinaTost · 11 mar.

Las mujeres más influyentes en la industria de los videojuegos:

Las mujeres más influyentes en la industria de los videojuegos

Autor: José L. Ortega Porque todos debemos contribuir a que la presencia de la mujer sea cada vez mayor en el sector del ocio electrónico, vamos a... hipertextual.com

6

13

Gina Tost @GinaTost · 12 mar.

Película sobre los inicios de la Micro-Infornática en Reino Unido:

Micro Men - 720p (2009)

<http://www.bbc.co.uk/programmes/b00n5b92> DURATION: 1 HOUR, 20 MINUTES Affectionately comic drama about the British home computer boom of the early 1980s. ... youtube.com

3

10

Gina Tost @GinaTost · 12 mar.

Facebook ya tiene aliados para acabar con las noticias falsas en España: Los amigos de @Newtral y @maldita_es. ¡Menudo trabajazo tienen por delante ahora que se acercan elecciones! 🏠👨👩👧

Facebook ya tiene aliados para acabar con las noticias falsas en Esp...
Facebook ha contratado a Newtral y Maldita para luchar contra las noticias falsas en España; todo con vista a las elecciones de los próximos meses...
hipertextual.com

1 2 4

Gina Tost retweetó

Leandro Barea @LeandroBarea · 11 mar.

Opinión:

59 3,7K 11K

Gina Tost retweetó

Internet Molaba @InternetMolaba · 12 mar.

Hoy es un buen día para dejar claro esto:

- ✓ Internet existía antes de que se creara la web
 - ✗ Internet y la World Wide Web no son lo mismo.
 - ✓ Los padres de Internet fueron Vinton Cerf y Robert Kahn creadores del protocolo TCP/IP
- 👉 Esta camiseta lo resume todo 😊 #Web30

7 183 297

[Mostrar este hilo](#)

Gina Tost @GinaTost · 13 mar.

Escucha la "Mesa de Redacción" de @Juliaenlaonda, para saber qué pasa en el mundo en un ratito:

Mesa de redacción: Internet cumple 30 años

Estamos de aniversario y lo compartimos con los oyentes. ¿Qué recuerdo guardan de aquellos primeros años de Red? En la Mesa de Redacción, ...
ondacero.es

1

Gina Tost @GinaTost · 15 mar.

En mi canal de YouTube están haciendo preguntas que van a salir en un vídeo próximo. Por si te quieres apuntar, te dejo el link para que dejes tu pregunta: youtube.com/channel/UC99Rn...

Gina Tost retwiteó

UPC School @UPC_School · 15 mar.

😊 ¡Muy contentos de anunciaros que este año se han presentado 61 proyectos al Concurso de #Videojuegos #3HMA! 🎮🎮🎮; Abrimos votaciones para que podáis ayudar a vuestro juego favorito a ganar la Mención del Público! 🏆; Suerte a todos/as!

👉 Vota aquí: upcvideogames.com/juegos/

Jesús Alonso, GameDev.net, Des.Esp. Videojuegos y 5 más

Gina Tost @GinaTost · 18 mar.

Os he ensenñado algunas sillas para VR, pero esta es la única que no quiero probar sin un buen calibrage 😂😂.

5 12 51

Gina Tost retweeted

Carol Lorenzo @Carol_LG · 18 mar.

27/03 - 16h Parlarem de les oportunitats professionals que ofereix el món dels videojocs amb la @GinaTost i @Undercoders @Cookiebox_SL @scopely @thebreachstudio @WeAreMelbot

Barcelona Activa @barcelonactiva

Diversió i ocupació. Així són els videojocs!
T'agradaria treballar a la indústria més gran del món?
Descobreix totes les possibilitats que ofereix aquest sector amb les principals empreses i professionals del país....

Traducir Tweet

7 8

2. Instagram

> Vídeos publicados: 2.

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificada.

3. Youtube

- > Publicaciones: 1
- > Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

SUSCRÍBETE ;)

3 SEÑALES para identificar una mala relación TÓXICA de PAREJA | Gina Tost

3.400 visualizaciones

471

10

COMPARTIR

GUARDAR

...

Ginatost

Publicado el 5 mar, 2019

SUSCRIBIRSE 84 MIL

Antes de nada, un maravilloso botón de donaciones por si quieres ayudar a mi canal:
<https://www.paypal.me/ginatost>

4. LinkedIn

- Publicaciones: 1

- > Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Gina Tost recomienda esto

Natalia M. • 3er y demás

Director DayOne Barcelona Tech Companies & Investors at CaixaBank
2 semanas

Hoy 08/03/2019 he tenido el enorme placer de moderar junto a Maria Alsina una mesa redonda sobre la [#Igualdad](#) de [#Genero](#) con 7 voces femeninas de gran experiencia vital y profesional. Gracias por vuestras historias [Mireia Torres Maczassek](#) [Natalia Olson-Urtecho](#) [Victoria Hernandez](#) [Gina Tost](#) [Mar Alarcon](#) [Batlle](#) [Camino Quiroga](#) [Martinez](#)

[#Wengage](#) [#Actuemos](#) [#SisterHood](#)

Sé el primero en recomendar esto

C) RELACIONES / INTERACCIONES

Tweets	63,204
Followers	33,325
Following	505
Followers ratio	65.99 followers per following
Listed	1,435

POPULAR HASHTAGS

[#karenuhlenbeck](#) [#diannrulestheworld](#) [#premiszapping](#) [#stadia](#) [#gdc19](#) [#videojuegos](#) [#3hma](#)

Análisis de la actividad en línea	<p>>En Twitter, presenta una gran variedad de tipos de actividad: difusión de actividad en medios, publicaciones humorísticas o de ocio, actualidad en el sector tecnológico de los videojuegos...</p> <p>> En Twitter, también hace difusión de publicaciones propias en Youtube.</p> <p>> En Twitter, las publicaciones de Gina generan una cantidad considerable de comentarios.</p> <p>>Por lo que se desprende de su actividad en Twitter, Gina participa en actividades que le pueden llevar a actualizarse como charlas o mesas redondas (espacios de aprendizaje y para ponerse al día), además de medios digitales y tradicionales (radio).</p> <p>> En Twitter, el tono de Gina es desenfadado, humorístico y centrado en su persona.</p> <p>>En instagram, sus publicaciones son de carácter personal.</p> <p>>En youtube, publica el siguiente vídeo: 3 3 SEÑALES para identificar una mala relación TÓXICA de PAREJA △ Gina Tost</p> <p>> El vídeo cuenta con una cantidad considerable de comentarios. Mayoritariamente, estos comentarios cuentan con un “me gusta” de Gina, y alguno de ellos son comentados por ella.</p> <p>> Como en otras ocasiones, cuando crea y publica un vídeo propio en Youtube hace bastante difusión en otros medios sociales (como Twitter), por lo que genera “ruido” y nuevas interacciones en esos medios sociales.</p> <p>>En LinkedIn, Gina recomienda una publicación que le nombra, referente a una mesa redonda sobre la #Igualdad de #Genero.</p> <p>>En general, parece estar al día del sector tecnológico y videojueguil, aunque no comparte todas las publicaciones (de una forma digamos exhaustiva), si no que parece compartir las que le parecen más relevantes o que les parece dar giros humorísticos.</p>
--	--

Observación 5

Nombre	Gina Tost																						
Fecha de la observación	01/04/2019																						
Periodo de la observación	19 de marzo del 2019 - 31 de marzo 2019 (dos semanas)																						
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1" data-bbox="355 1671 1447 2011"> <thead> <tr> <th data-bbox="355 1671 632 1753">Tipos de medios sociales</th> <th data-bbox="632 1671 858 1753">Marcar si ha habido actividad</th> <th data-bbox="858 1671 1082 1753">Plataformas de medios sociales</th> <th data-bbox="1082 1671 1447 1753">Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="355 1753 632 1809">Redes sociales</td> <td data-bbox="632 1753 858 1809"></td> <td data-bbox="858 1753 1082 1809">Facebook</td> <td data-bbox="1082 1753 1447 1809"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1809 632 1865">Blogs</td> <td data-bbox="632 1809 858 1865"></td> <td data-bbox="858 1809 1082 1865">Instagram</td> <td data-bbox="1082 1809 1447 1865">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1865 632 1921">Microblogs</td> <td data-bbox="632 1865 858 1921">X</td> <td data-bbox="858 1865 1082 1921">Twitter</td> <td data-bbox="1082 1865 1447 1921">X</td> </tr> <tr> <td data-bbox="355 1921 632 2011">Plataformas de compartición de</td> <td data-bbox="632 1921 858 2011">XX</td> <td data-bbox="858 1921 1082 2011">Youtube</td> <td data-bbox="1082 1921 1447 2011">X</td> </tr> </tbody> </table>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales		Facebook		Blogs		Instagram	X	Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de	XX	Youtube	X
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																				
Redes sociales		Facebook																					
Blogs		Instagram	X																				
Microblogs	X	Twitter	X																				
Plataformas de compartición de	XX	Youtube	X																				

contenido.			
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn	
Mundos sociales virtuales.		Blog	
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia	
		Pinterest	
		Snapchat	
		Mastodon	
		Flickr	
		Otros	

B) ACTIVIDADES

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X

Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	X
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	X
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	X
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	44 / 100
Tweets with @mentions	69 / 100
Tweets with #hashtags	5 / 100
Retweets	19 / 100 were retweets by @GinaTost
Tweets with links	47 / 100
Tweets with media	14 / 100
Most linked domains	twitter.com , youtu.be , www.inc.com , 11defebrero.files.wordpress.com , www.ccma.cat , gcemetery.co , toolbox.google.com , beta.themusiclab.org , www.twitch.tv , www.ondacero.es
Twitter clients usage	Twitter for iPhone, Twitter Web Client, Twitter Web App, TweetDeck

> Número de Tweets total: 87

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

Gina Tost retwiteó

Nibel @Nibellion · 19 mar.

Looks like Google just accidentally leaked its #GDC19 lineup

Traducir Tweet

234 4.6K 17K

Gina Tost retwiteó

Samuel Molina @FuKuy · 19 mar.

Con la llegada de Google y #stadia ya son cada vez más y más servicios de juego por streaming en la nube: Geforce Now, PlayStation Now, Jump, Parsec, Vortex, Sora Stream, Simplay y más.

La tecnología ya está aquí. La siguiente guerra será en el precio y catálogo...

14 47 179

Gina Tost retwitteó

AnnaPlans @AnnaPlans_ · 20 mar.

Fantásticos tips para estudiar de @GinaTost . Voy a compartiros YA con mi hijo. ¿Le hará caso a ella? 🤔

"Una actitud ganadora, predispone todo tu cuerpo, incluso tu cerebro a memorizar muchísimo mejor. Eres un espartano delante de ese papel". Mucho +en 🙌

Buenos trucos para estudiar (que realmente funcionan) | Gina Tost

Antes de nada, un maravilloso botón de donaciones por si quieres ayudar ...
[youtube.com](https://www.youtube.com)

Gina Tost retwitteó

Innovamat @innovamat_es · 20 mar.

La Academia Noruega ha concedido el Abel 2019 (el Nobel de las mates) a **#KarenUhlenbeck**, de la Univ. de Texas. Es una gran noticia porque sus 19 predecesores habían sido todos hombres. ¡Ya era hora! ¡Esperamos que sene precedente y que se convierta en fuente de inspiración! 🍷

1 6 9

Gina Tost @GinaTost · 23 mar.

Wikipedia @Wikipedia

Thirteen years old, @Twitter! You young rebellious teen you.

Do you take advice from old fogies like Wikipedia? We could teach you about the mystical "edit button"... twitter.com/Twitter/status...

Mostrar este hilo

5

 Gina Tost @GinaTost · 24 mar.
Vaya. Ahora somos "Games Bimbos". Pero el segmento más grande del gráfico. 🙄

 Fidget @lilifidget
Big yikes. Did @wargaming_net really think this was an okay thing to have an employee present at GDC?
Does @Official_GDC not review slide shows of speaker...
Mostrar este hilo

2 2

 Gina Tost @GinaTost · 26 mar.
¿Quién juega a Brawl Stars? ¿Alguien sabe algo de esto? No se aceptan nombres como "Barcelona" o "Girona", pero si que se acepta "Madrid" o "Sevilla".
Mu raros estos finlandeses... 🙄

Roger Baldomà @rogervadejocs
Hello @supercell . Why are you banning club naming related to Catalaonia such as: #Barcelona, #Girona or #Catalunya , in your videogame @BrawlStars

2 6 14

Gina Tost retwiteó

 Barcelona Activa @barcelonactiva · 26 mar.
Cap a on es dirigeix la indústria dels videojocs? Els i les grans players del moment ens ho descobreixen en una jornada gamer imprescindible. Jugaran @GinaTost @DavidJaumandreu @kokopus_dark @pere_torrents @FerranPunt i David Montero entre altres.
ow.ly/WRBj50obw55
Traducir Tweet

Espai de Networking: àmbit Videojocs

Auditori Seu Central
C/ Llacuna, 162
27 de març
16 h

3 4

2. Facebook

> Publicaciones: 1
> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado

3. Instagram

- Publicaciones: 3

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

No identificado

4. Youtube

- Publicaciones: 2

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:
No identificado

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	63,330
Followers	33,359
Following	506
Followers ratio	65.93 followers per following
Listed	1,433

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Estat De Gràcia @EstatdeGracia (A @CatalunyaRadio ja tenim estat propi! De dilluns a divendres de 16h a 19h.).
2. NASA @NASA (Explore the universe and discover our home planet with @NASA. We usually post in EDT (UTC-4).
3. Barcelona Activa @barcelonactiva (El teu canal per a la recerca de treball i de suport a l'emprenedoria, les empreses i l'Economia Social i Solidària a Barcelona. Benvingut/da!).
4. Gina Tost @GinaTost (Hablo mucho en muchos sitios de tecnología, gadgets, apps y videojuegos. Este es uno de esos sitios.).
5. Ed @ Jetlag Forever 🧠 @earcos (Tech, cultura, Apple, Tesla. Director de @Hipertextual / @DinamoPodcast).
6. Julia En La Onda @Juliaenlaonda (El Twitter de #JELO. De lunes a viernes cada tarde de 15 a 19h, con @julia_otero. Síguenos on-line desde @OndaCero_es).
7. Jose-Antonio Perez @JAPerezVazquez (En el camino de analfabeto a nativo digital. Sumando en la transición energética. Aprendiz por naturaleza. Padre. Viajero por pasión y obligación).
8. Julia Otero @julia_otero (Directora de Julia en la Onda en Onda Cero.).
9. The Guardian @guardian (The need for independent journalism has never been greater. Become a Guardian supporter: <https://t.co/gWyuUVIObg> .

10. Martín Nasif Ayala @Turco_nasif (Estudiante de RR. II. Facultad de la República. Bürger der Welt🌐).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

#appleevent #videojocs #networking #jelo #applecard

Análisis de la actividad en línea

- > En Twitter, Gina comparte información de forma principalmente desenfadada y buscando el lado divertido de las noticias.
- > En Twitter, comparte publicaciones de otros usuarios, los cuales dan información sobre novedades en el sector tecnológico o de los videojuegos.
- > En Twitter comparte los nuevos vídeos que sube a Youtube.
- > En Twitter, Gina difunde su participación en distintos eventos, medios de comunicación y programas de radio, como el “Generació Digital”.
- > En Twitter Gina es bastante interactiva, en incluso lanza preguntas a sus seguidores, también para crear expectación de [próximas publicaciones](#).
- > En Twitter, Gina utiliza una gran variedad de recursos: hashtags, menciones, enlaces, comparticiones...
- > En Twitter realiza un vídeo en directo, streaming, jugando al videojuego Two Point Hospital.
- > En Twitter, Gina también comparte vídeos de su canal de Youtube “antiguos”, es decir con fecha anterior a las dos semanas observadas.
- > En Twitter, Gina realiza todas las acciones que consideramos en nuestra observación en línea.

- > En Facebook realiza la promo sobre un [nuevo vídeo](#) en su canal de Youtube.

- > En Instagram Gina comparte una ilustración gráfica, la promo sobre un [nuevo vídeo](#) en su canal de Youtube y una imagen de carácter personal.

- > En Youtube comparte dos vídeos: 10 Curiosidades [FASCINANTES sobre el CLÍTORIS \(26 de marzo\)](#) y [Respondiendo vuestras preguntas 2019 \(19 de marzo\)](#).
- > En Youtube, estos dos vídeos cuentan con una cantidad considerable de comentarios. Gina es bastante interactiva, y en ocasiones pone me gusta y responde estos comentarios, interactuando con los usuarios.

- > En general, Gina parece estar al día en conocimientos en su ámbito, con propensión a compartir aquellas noticias más desenfadadas o a las que puede dar una vuelta humorística.
- > En general, Gina participa en medios hablando de actualidad en su sector y utiliza los medios sociales también para apoyar estas actividades.

Nombre	Gina Tost																																																																										
Fecha de la observación	10/06/2019																																																																										
Periodo de la observación	27 de mayo del 2019 - 9 de abril 2019 (dos semanas)																																																																										
Descripción de la actividad en línea	<p>A) RECURSOS</p> <p>> Medios sociales y recursos utilizados las últimas dos semanas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipos de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> <th>Plataformas de medios sociales</th> <th>Marcar si ha habido actividad</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Redes sociales</td> <td></td> <td>Facebook</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Blogs</td> <td></td> <td>Instagram</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Microblogs</td> <td>X</td> <td>Twitter</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Plataformas de compartición de contenido.</td> <td>XX</td> <td>Youtube</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Proyectos colaborativos (wikis)</td> <td></td> <td>LinkedIn</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mundos sociales virtuales.</td> <td></td> <td>Blog</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros (servicios de mensajería).</td> <td></td> <td>Wikipedia</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Pinterest</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Snapchat</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Mastodon</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Flickr</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Otros</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>B) ACTIVIDADES</p>			Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Redes sociales		Facebook		Blogs		Instagram	X	Microblogs	X	Twitter	X	Plataformas de compartición de contenido.	XX	Youtube	X	Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn		Mundos sociales virtuales.		Blog		Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia				Pinterest				Snapchat				Mastodon				Flickr				Otros																					
Tipos de medios sociales	Marcar si ha habido actividad	Plataformas de medios sociales	Marcar si ha habido actividad																																																																								
Redes sociales		Facebook																																																																									
Blogs		Instagram	X																																																																								
Microblogs	X	Twitter	X																																																																								
Plataformas de compartición de contenido.	XX	Youtube	X																																																																								
Proyectos colaborativos (wikis)		LinkedIn																																																																									
Mundos sociales virtuales.		Blog																																																																									
Otros (servicios de mensajería).		Wikipedia																																																																									
		Pinterest																																																																									
		Snapchat																																																																									
		Mastodon																																																																									
		Flickr																																																																									
		Otros																																																																									

Tipos de actividades (acciones)	Marcar si ha habido actividad
Publicar contenido textual.	X
Publicar contenido visual.	X
Publicar contenido audiovisual.	X
Compartir contenidos de otros usuarios.	X
Compartir contenido de otros medios sociales propios.	X
Publicar en redes sociales, microblogs y plataformas multimedia.	X
Publicar en blogs	
Utilizar Hashtags.	X
Utilizar enlaces.	X
Mencionar a otros usuarios o cuentas.	X
Comentar publicaciones o contestar comentarios.	X
Realizar "Me gusta", "Like", recomendaciones y similares.	X
Crear listas de usuarios.	X
Realizar hilos de Twitter.	X
Visualizar o realizar Stories.	X
Realizar preguntas y consultas a los seguidores.	X
Realizar videoconferencia o streaming en directo.	
Otros	

1. Twitter

INSIDE A HUNDRED TWEETS

Replies	52 / 100
Tweets with @mentions	73 / 100
Tweets with #hashtags	12 / 100
Retweets	12 / 100 were retweets by @GinaTost
Tweets with links	40 / 100
Tweets with media	10 / 100
Most linked domains	twitter.com , www.youtube.com , twitch.tv , catradio.cat , www.viaempresa.cat
Twitter clients usage	Twitter for iPhone , Twitter Web Client

> Número de Tweets total: 84

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

JordiOD @OdJordi · 28 may. ▼
 En respuesta a [@GinaTost](#) [@Juliaenlaonda](#) [@julia_otero](#)
 Gina, hay algo inventado para pesarse si vas en silla de ruedas? Es un problema por qué tendemos a engordar y no hay manera de controlar el peso
[@Juliaenlaonda](#)

1 ↻ ❤ ✉

Gina Tost ✓ @GinaTost · 28 may. ▼
 No conozco, pero lo investigo. Gracias por la idea!

1 ↻ ❤ 1 ✉

JordiOD @OdJordi · 28 may. ▼
 Gracias a ti...

1 ↻ ❤ ✉

Gina Tost ✓ @GinaTost · 28 may. ▼
 Vamos a grabar voces en of en Twitch:

GinaTost - Twitch
 Vamos a grabaar voces en off para un vídeo
twitch.tv

1 ↻ 1 ❤ 3 ✉

Gina Tost retwiteó

VIA Empresa @VIAEmpresa · 30 may.

Per què els videojocs i ginyes electrònics no estan pensats per persones amb diversitat funcional? @GinaTost #innovacio #tecnologia

Traducir Tweet

La bretxa digital involuntària

Gina Tost reflexiona sobre la majoria de ginyes tecnològics, els 'software' o els videojocs que no estan adaptats per a persones amb diversitat funcional
viaempresa.cat

3

7

Gina Tost @GinaTost · 30 may.

Vols dedicar-te professionalment als videojocs? Aquesta infografia t'interessa. És un resum d'una jornada entre professionals que donàvem consell als més joves: treball.barcelonactiva.cat/porta22/images...

 Traducir Tweet

Barcelona Activa, Pere Torrents, Marisol López y 5 más

 10

 17

Gina Tost @GinaTost · 30 may.

A l' [@EstatdeGracia](#) de [@CatalunyaRadio](#) parlant de les novetats a les xarxes socials i tecnologia. Escolta-ho aral [catradio.cat](#) (a la foto amb la [@ssolerg](#), que és una dona molt llesta):

 Traducir Tweet

 2

 4

 16

jordi costa i roig

@jcrimdependa

Seguir

En resposta a [@GinaTost](#) [@EstatdeGracia](#) y a 2 más

Tot el sant dia parlant del mateix..No teniu cap altra afició, preocupació, inquietud, a la vida??..tecnologia, xarxes, ximpleries virtuals i canviar-vos de mòbil cada any??...

 Traducir Tweet

Gina Tost retweeted

Jesús Alonso @jalonsoalonso · 29 may.

La 7a ed #3HMA inmortalizada en 55 fotos para disfrutar del recuerdo para siempre :)

bit.ly/3HMA19

Hosts: @GinaTost @albertmurillo

1/2

2 6 12

[Mostrar este hilo](#)

Gina Tost @GinaTost · 1 jun.

El fin de una era #DEP

BBM @BBM

PING !!!

Today is the last day to use BBM 🙏🙏🙏...

1 1 3

Gina Tost retweetó

rubén @ruvenyavoy · 1 jun.

acabo de descubrir que los simpson se doblaron y emitieron en catalán durante una época y estoy muy shocked

372 8,2K 19K

Gina Tost @GinaTost · 1 jun.

Lo quiero en mi ciudad 🚧🚧🚧🚧🚧

@TMB_Barcelona @Mobilitat_AMB y @FGC os toca mover ficha.

Neil Patrick Harris @ActuallyNPH

The new iPhone update claimed that I can use my phone to pay for subway rides, and what, whaaat? - IT WORKS!
#awesome #apple #phoningitin #thefuture #MTA #fourfivesix

10 13 41

Gina Tost ✓

@GinaTost

Siguiendo

Hay un test psicológico de adicción a los videojuegos hecho por expertos: [do-i-play-too-much-videogames.com/survey/wznn9s7 ...](https://do-i-play-too-much-videogames.com/survey/wznn9s7)

5:52 - 3 jun. 2019

5 Retweets 16 Me gusta

1 Comentar 5 Retweetar 16 Me gusta Enviar

Twittea tu respuesta

Gina Tost ✓ @GinaTost · 3 jun.

Estos son mis resultados, y la verdad es que no están mal:

2 Comentar 1 Retweetar 3 Me gusta Enviar

Gina Tost ✓ @GinaTost · 3 jun.

El problema que encuentro es que el test intercala preguntas sobre el consumo de redes sociales, como si estuviese relacionado. ¿RRSS = Videojuegos? Yo creo que no. 😞

2 Comentar 1 Retweetar 5 Me gusta Enviar

Gina Tost retwitteó

AEVI @videojuegosAEVI · 3 jun.

NEW Acabamos de lanzar, junto a @DeVuego, un registro automático de #videojuegos en festivales y concursos para desarrolladores 🖱️ bit.ly/2wBNFst

😬 ¡Registra el tuyo y despreocúpate! Inscripciones limitadas. ⌚

AEVI y DeVuego introducen nuevos recursos para ...

La Asociación Española de Videojuegos (AEVI) y DeVuego, principal base de datos de videojuegos, empresas, trabajadores y eventos del sector en Españ...

aevi.org.es

4

35

52

Gina Tost ✓

@GinaTost

Siguiendo

Nadie como Apple para hacer presentaciones. 🍏 #AppleKeynote #AppleEvent

16:04 - 3 jun. 2019

1 Retweet 8 Me gusta

1 1 8

Twittea tu respuesta

Gina Tost ✓ @GinaTost · 3 jun.

Sigo queriendo un MacBook Pro, pero el nuevo iPadOS pinta estupendo 🎉 #WWDC19 Ahora los iPad son más laptops que nunca.

2 1 5

Gina Tost ✓ @GinaTost · 3 jun.

Copy + Paste con 3 dedos 🖐️🖐️ y movimiento de deshacer mucho más cómodo. Se ha terminado agitar el dispositivo como si tuviera un bicho 🍏 #WWDC19

2 1 3

Gina Tost ✓ @GinaTost · 3 jun.

Apple ha presentado... ¡un rallador de queso! 🧀 #WWDC19

4 1 6

Gina Tost ✓ @GinaTost · 3 jun.

A mi que no me hagan el test de potencia del nuevo Mac con Logic Pro, que abran mi sesión de Chrome con todas las pestañas y no reinicien el ordenador en 3 meses... ¡a ver si realmente aguanta lo que tiene que aguantar! #WWDC19

1 1 12

Gina Tost retwiteó

pictoline @pictoline · 6 jun.

#KuToo: el movimiento japonés contra el uso obligatorio de tacones en el trabajo que empieza a hacer ruido en el resto del mundo 👠🙄

76

2,8K

5,6K

Gina Tost ✓
@GinaTost

Siguiendo

¿Por qué no hay disco de arranque? 🤖

20:23 - 7 jun. 2019

6 Me gusta

6

6

Twittea tu respuesta

Joaquin Grech @JoaquinGrech · 8 jun.

En respuesta a @GinaTost

Formateaste el disco de arranque??? 🤔😬😬😬😬😬

1

Gina Tost ✓ @GinaTost · 8 jun.

Yo no hice nada. Yo soy el servicio técnico del ordenador.

Mai @maykiyah · 7 jun.
y aquí lo explica suuuuper bien:

Cómo instalar Mac OS X desde un pendrive - Tecnología de tú a tú
Instalar OS X desde un pendrive. Utilidades para crear memoria USB con OS X para instalación desde cero del sistema. Paso a Paso.
tecnologiadetuuu.elcorteingles.es

1

Gina Tost @GinaTost · 7 jun.
Pero se puede hacer con conexión a Internet, no? Es decir... puedo descargar Mojave. El problema es que no encuentra "dónde" descargarlo.

3

Gina Tost @GinaTost · 7 jun.
A ver qué tal se porta... (suerte que gracias a @JavierCasares tengo un montón de pendrives)

2 1

Gina Tost @GinaTost · 7 jun.
Parece que... ¡FUNCIONA!

Traducir Tweet

Gina Tost @GinaTost · 7 jun.

Atendiendo en #ApplauseBCN. Esta es la mesa redonda de monetización móvil con @TiltingPoint, @Gameloft_Spain, @officialigg @scopely, y @ChartboostBCN.

Eric Cabestany

1

1

19

Gina Tost ✓

@GinaTost

Siguiendo

Estamos en directo en el canal de [@Pazos_64](#) comentando el E3.
[#E3Lingotazos](#)
Pasaros a ver a [@FuKuy](#) , [@F_DaVid_A](#) ,
[@enocguitar](#) y servidora.

pazos64 - Twitch
Gokus un rato breve
twitch.tv

18:04 - 9 jun. 2019

5 Retweets 19 Me gusta

1 5 19

Twittea tu respuesta

Gina Tost ✓ @GinaTost · 9 jun.

El nuevo juego de Minecraft pinta genial para aquellos a quienes buscaban "algo más" al juego de [@Mojang](#). Un propósito, pero seguir jugando con amigos.
[#xboxe3](#) [#E3Lingotazos](#) [#e3E3](#)

1 1

Gina Tost ✓ @GinaTost · 9 jun.

En 1999 salió "The Blair Witch Project". 20 años más tarde se presenta "Blair Witch", el videojuego, en la conferencia de [#xboxe3](#) del [#e3E3](#).
Miedete.

1 3

Gina Tost ✓ @GinaTost · 9 jun.

2. Instagram

> Publicaciones: 3

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

ginatost • Follow
Catalunya Ràdio, S.A.

ginatost Fent l'#estatdegràcia de @catalunyaradio
1w

jucamollet ❤️
1w 1 like Reply

antbrego Wapas...😘😘😘😘
1w 1 like Reply

pikinblan7510 Chuli!
1w 1 like Reply

carmec57 Dues persones de categoria i molts professionals, cadascuna en la seva matèria.

193 likes
MAY 31

Log in to like or comment.

ginatost • Follow

zw 1 like Reply

saietita La teva faldilla 😘😘😘
2w 1 like Reply

jucamollet Lo veré. 🗳️🗳️🗳️🗳️
2w 1 like Reply

xantal_llavina 😘😘😘
2w 1 like Reply

carlesalmagro GUA PA 😘
2w 1 like Reply

gembags_gemma 😘😘😘👏👏
1w Reply

388 likes
MAY 26

Log in to like or comment.

3. Youtube

- Publicaciones:

> Contenido que haga referencia al aprendizaje o actualización profesional:

¿Por qué triunfa Fortnite? El secreto de su éxito PARTE 2...

767 visualizaciones ·
Hace 6 días

Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) | Gina...

7,2 mil visualizaciones ·
Hace 1 semana

C) RELACIONES / INTERACCIONES

EVERY TWEET COUNTS

Tweets	64,140
Followers	33,632
Following	519
Followers ratio	64.80 followers per following
Listed	1,431

> Top 10 menciones de otros usuarios (según foller.me):

1. Javier Casares @JavierCasares (Internauta desde 1994. Recuerdo cosas absurdas y olvido las importantes.)
2. Antonio I. Martínez @Black1976 (Disabled gamer. Mobility/Physical Accessibility Editor for @CanIPlayThat. Also Spanish Language Editor for the site. Accessibility is a necessity. #a11y)
3. Mai @maykiyah ([1989] Almeriense, gamer desde los 8 años y melómana desde que tengo uso de razón. PSN: maykiya - si agregas, saluda!).
4. Rafa Laguna @RafaLagoon (Game Designer/Programmer/Producer. Teacher. Podcaster. Linux&FLOSS. Twitch Affiliate. contact: rafalagoon.com">iam@rafalagoon.com <https://t.co/GQcWax9zV5> <https://t.co/aW6Q1UE6PE>).
5. Roger Baldomà 🧡 @rogervadejocs (Co-Founder @vadejocs Soci fundador @assemblea Activista #YoutubersCatalans Impulsor #CatalanLoveTwitch 📺 <https://t.co/FI1sR5eKal> 📺 <https://t.co/WWaQ4lEjR>).
6. Pazos64 @Pazos_64 (En mi canal la gente dice que se ríe <https://t.co/28QcKulsM2> <https://t.co/LnPc7Uaf0n> <https://t.co/SoYdNZ2bB2> <https://t.co/mRQA8Ne0Lnhttps://t.co/VgAd2gkDyD>).
7. David Fernández @F_DaVid_A (Cuenta personal: mis opiniones son mías || En King || Hablando de jueguicos y mis cosas en DFreeCritical || Contacto: [gmail.com](mailto:dfreecritical@gmail.com)">dfreecritical@gmail.com)
8. Purple Gears! Trolleando Descaradamente @yalm1579 (Fuego, fuego!).
9. Generació Digital @gendigital (Tecnologia creativa i cultura digital a ràdio, TV i internet. A @CatalunyaRadio i @tv3cat <https://t.co/pSRhgW6lyM>).
10. Benjamí Villoslada 🧡 @benjami Bitologist working in digital immersion. Working for the Balearic Islands Government right now. 'Siau qui sou' (be yourself) is a basic principle for me.).

MENTIONS AND @REPLIES MEANS INTERACTIONS

POPULAR HASHTAGS

#wwdc19 #e3 #fake #xboxe3 #cyberpunk #e3lingotazospasaros #e32019 #themoreyouknow #applausebcn #kutoo #wwd19

Análisis de la actividad en línea

>En Twitter las publicaciones de Gina acostumbran a tener un número considerable de comentarios.

>En Twitter, Gina tiene un perfil altamente interactivo. Incluso hay [una publicación](#) suya donde aparte de difundir un vídeo de Youtube suyo sobre series que ver después de Juego de Tronos, propone un concurso a sus seguidores para ganar un gadget de Playstation.

>En Twitter, Gina [difunde](#) su participación en distintos medios de comunicación, como su participación en el programa de radio Julia en la Onda de Onda Cero. En la misma publicación un usuario le da una idea a Gina, que ella dice que investigará, sobre si existe alguna báscula para pesar a la gente que va en silla de ruedas.

>Justamente, días después Gina publica un artículo donde se aborda “Por qué los videojuegos y widgets electrónicos no están pensados para personas con diversidad funcional?”. Parece ser que el comentario del usuario generó un interés en Gina por abordar este tema.

>En Twitter, Gina comparte varios Twitchs con vídeos en directo tanto [sola](#) como con compañeros de profesión.

>En Twitter, [difunde](#) su vídeo de Youtube del 28 de mayo de 2019 “Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) | Gina Tost.

> En Twitter, Gina interpela bastante a los otros usuarios “Mañana es lunes. ¿Estáis todos preparados?”. Parece querer decir a sus seguidores “¿estáis allí?”.

>En Twitter, en una serie de tuits Gina va siguiendo por medios sociales una presentación de Apple en el #WWDC19. Gina va comentando el congreso en su cuenta de Twitter.

>En Twitter, Gina también [difunde](#) otro vídeo de Youtube publicado el 4 de junio y titulado “¿Por qué triunfa FORTNITE? (Segunda Parte)”. En su publicación, menciona a otro usuario para que de su opinión sobre el vídeo.

>En Twitter, Gina [difunde](#) su asistencia como espectadora a una mesa redonda sobre monetización móvil

>En Twitter, en una publicación Gina comparte una duda que tiene intentando formatear un MacBook Air. En el apartado de comentarios, otros usuarios dan soporte y enlazan a tutoriales para que Gina pueda arreglar el problema, como finalmente así sucede.

>En Twitter, Gina [comparte](#) un Twitch en el que participa, junto con otros compañeros de profesión y usuarios de Twitter, en el cual van comentando las novedades del congreso de videojuegos E3, uno de los más importantes de esta industria.

>En Instagram, Gina publica una publicación de carácter personal y dos publicaciones que difunden su participación en distintos medios de comunicación.

>En Youtube, gina publica dos vídeos: el primero “[Trastorno Límite de la Personalidad \(TLP\) | Gina Tost](#)” publicado el 28 de mayo. Este vídeo genera una gran cantidad de comentarios y peticiones de otros usuarios.

>En Youtube, el segundo vídeo publicado es “[¿Por qué triunfa Fortnite? El secreto de su éxito PARTE 2 | Gina Tost| Gina Tost](#)” publicado el 4 de junio. Este vídeo genera una cantidad moderada de comentarios, generalmente de otros usuarios dando su opinión.

	<p>>En Youtube, los dos vídeos permiten a Gina conocer la opinión y conocimientos de otros usuarios sobre los temas que aborda.</p> <p>> En general, Gina parece actualizada en conocimientos y habilidades en su foco de interés dentro del periodismo: videojuegos, tecnología y relacionados.</p> <p>>Gina necesita estar actualizada en su profesión: participa en medios, como programas de radio, hablando sobre la actualidad (en la entrevista lo especifica).</p> <p>>En general, Gina busca la interacción con sus seguidores y con otros usuarios, en forma de preguntas, interpelaciones, sorteos y demás. Parece que la interacción con otras personas pueden proporcionarle oportunidades de aprendizaje.</p> <p>>Encontramos también alguna referencia a alguna noticia de medio de comunicación, pero siempre pasado por un barniz suyo personal y generalmente desenfadado.</p> <p>>Twitter es el medio social donde presenta una actividad más elevada de actividad.</p> <p>>También tiene fuerza el vídeo, tanto los que realiza para Youtube como los que realiza en directo.</p>
--	--

c) Observación final

- Gina presenta una elevada actividad en medios sociales durante los tres meses observados. Además, parece ser regular a la hora de publicar tuits o los vídeos en Youtube.
- Gina es uno de los casos que más cuentas tiene abiertas en medios sociales.

a) Recursos

- Los medios sociales más utilizados por Gina han sido Twitter, Youtube, Instagram y un poco de LinkedIn.
- Gina publica y difunde tuits de su actividad profesional, pero siempre pasados por un filtro personal y tirando al lado humorístico y desenfadado.
- Youtube, tal y como indica Gina en la entrevista, es el medio principal de Gina, sobretodo por lo que respecta a su práctica profesional y a lo que le ha posibilitado respecto a su difusión personal.. Cada nuevo vídeo es ampliamente difundido en los otros medios sociales de Gina.
- Twitter es la plataforma donde la actividad de Gina es más constante y variada (p.e. opiniones, enlaces a artículos, retuits, preguntas...), y en la cual se muestra más interactiva con otros usuarios.
- En Instagram Gina, muestra imágenes de un carácter más personal, aunque mayoritariamente englobados en un ámbito profesional.
- En LinkedIn, presenta poca actividad y bastante destinada a su participación en actos formales presenciales (por ejemplo presentaciones de actos o mesas redondas).

b) Actividades

- Gina usa los medios sociales para dar su apoyo a sus intervenciones en mesas redondas, charlas y medios de comunicación.
- También, acostumbra a hacer difusión de participación en medios de comunicación (Julia en la Onda, Generació Digital) y medios digitales (viaempresa.cat).

c) Relaciones

- Gina es bastante interactiva con sus seguidores y otros usuarios, y en numerosas ocasiones va a buscar esta interacción con otros usuarios, realizando preguntas, mencionando, contestando o interpellando otros usuarios.
- En Youtube, parece haber cogido alguna idea para nuevos vídeos del apartado de comentarios y la discusión con otros usuarios.

>En general, Gina fomenta la interactividad y la socialidad en medios sociales: mientras es generadora de contenidos en medios de comunicación (como la radio) y artículos (como en [viaempresa.cat](#)), los medios sociales actúan como parte social de su profesión.

>La excepción sería Youtube, donde genera contenidos que después difunde en los demás medios sociales.

PERFIL DE GINA

> Gina es claramente influyente digital y trabaja para serlo, desde que publicó un vídeo antes de Youtube que ya empezó a conseguir seguidores y conectar con otra gente. Es una gran generadora de contenidos, y especialmente da mucha fuerza a los vídeos y a su faceta "Youtuber", que difunde ampliamente por la totalidad de los medios sociales. Además, fomenta mucho el sentido de comunidad con otros periodistas y usuarios que están interesados o especializados también en Tecnología y videojuegos (Pazos64, Fukuy...). En todo caso, cabe decir que fuera del entorno digital Gina participa constantemente en eventos y medios "presencialmente", como en programas de radio, televisión o conferencias.